

УДК 338.1

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ****ENSURING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES BAKING
INDUSTRY OF THE NOVOSIBIRSK REGION**

©Дьячкова А. В.

*Новосибирский государственный технический университет**г. Новосибирск, Россия**anastasija_djachkova_16_06@rambler.ru*

©Dyachkova A.

*Novosibirsk State Technical University**Novosibirsk, Russia,**anastasija_djachkova_16_06@rambler.ru*

©Баженов Г. Е.

*д-р экон. наук**Новосибирский государственный технический университет**г. Новосибирск, Россия*

©Bazhenov G.

*Dr. habil.**Novosibirsk State Technical University**Novosibirsk, Russia*

Аннотация. В статье представлена динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в России и Новосибирской области, проведена оценка эффективности бизнеса основных производителей хлебобулочных изделий в Новосибирской области, обоснована необходимость перехода предприятий хлебопекарной промышленности на рельсы устойчивого развития, а также предложен инструмент обеспечения устойчивого развития предприятий хлебопекарной отрасли.

Abstract. The article presents the dynamics of production of bread and bakery products in Russia and in Novosibirsk region, assessed the effectiveness of business of main producers of bakery products in Novosibirsk region, the need to move enterprises of baking industry to sustainable development and also provides a tool for sustainable development of baking industry enterprises.

Ключевые слова: устойчивое развитие, хлебопекарная промышленность, пищевая промышленность, хлебопекарная промышленность Новосибирской области.

Keywords: sustainable development, baking industry, food processing industry, baking industry of the Novosibirsk region.

Пищевая промышленность — это важнейшая отрасль хозяйства, создающая на основе переработки сельскохозяйственного сырья пищевые продукты. От результатов работы предприятий пищевой промышленности во многом зависит экономическая и продовольственная безопасность страны, а также здоровье населения. Проблема продовольственной безопасности в условиях экономических санкций приобретает особую актуальность. Цель развития пищевой промышленности с позиций национальных интересов

— обеспечение потребности населения страны в высококачественных продуктах питания. Таким образом, пищевая промышленность — это стратегическая отрасль [5].

Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих пищевых отраслей агропромышленного комплекса, которая выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. Хлеб — это уникальный пищевой продукт, который содержит практически все компоненты, необходимые для поддержания жизнедеятельности и здоровья человека: белки, сложные углеводы, кальций, железо, фосфор, важнейшие витамины группы В, включая тиамин, ниацин и рибофлавин, при небольшом количестве жиров. Хлебобулочные изделия содержат большое количество клетчатки. Кроме того, хлеб является удобным продуктом для обогащения его витаминами, микронутриентами и другими полезными для здоровья веществами.

Хлеб в России является одним из самых востребованных товаров, что делает хлебопекарную отрасль одной из самых стабильных в пищевой промышленности. Однако работу хлебопекарных предприятий осложнили усугубившиеся неблагоприятные факторы: рост и неустойчивость цен на основное сырье — муку; резкое удорожание импортного сырья (не производимых в России хлебопекарных улучшителей или их компонентов, ферментных препаратов, изюма, орехов и др.); повышение тарифов естественных монополий и налоговых нагрузок; рост издержек при работе с сетевыми торговыми организациями; дефицит оборотных средств, связанный в основном с ростом дебиторской задолженности за поставленную продукцию; ограничение инвестиционных возможностей, вызванное ростом процентных ставок по кредитам и др. И в столь непростых условиях, несмотря на постоянно возникающие проблемы, хлебопекарная отрасль призвана обеспечивать продовольственную безопасность страны, снабжая население необходимым количеством хлеба и хлебобулочной продукции высокого качества [8].

В настоящее время хлебопекарная отрасль России включает около 750 крупных и средних хлебозаводов, 12,5 тыс. предприятий малой мощности [8]. По данным Федеральной службы государственной статистики объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России за последние 5 лет ежегодно снижается (данные об объемах производства хлеба и хлебобулочных изделий за период с 2010 по ноябрь 2015 представлены на Рисунке 1).

За период 2010–2014 г. г. объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации снизился на 590 тыс. т или на 8%. За 11 месяцев 2015 года было произведено 5 787 тыс. т, что составило порядка 99% к аналогичному периоду 2014 года. Данные Федеральной службы государственной статистики об объемах производства хлеба и хлебобулочных изделий за 2010–2015 г. г. свидетельствуют об устойчивой тенденции к снижению объемов производства.

Рисунок 1. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации.

На основе данных об объемах производства хлеба и хлебобулочных изделий в Новосибирской области за период 2010–2015 г. г. можно судить об аналогичной тенденции к снижению объемов производства (Рисунок 2). Отношение объема производства 2013 года к объему производства 2010 года составило 87%, а за 11 месяцев 2015 года было произведено порядка 97% объема производства аналогичного периода 2014 года.

Рисунок 2. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Новосибирской области.

На основе данных Росстата был рассчитан показатель «Среднесуточный объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на единицу численности населения» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Среднесуточный объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на единицу численности населения.

Среднесуточный объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на единицу численности населения в Российской Федерации и, в частности, в Новосибирской области за период 2010–2015 г. г. имеет тенденцию к сокращению: сокращение показателя в Российской Федерации составило порядка 15%; в Новосибирской области — порядка 14%.

Однако при анализе данных Федеральной службы государственной статистики об объемах производства хлеба и хлебобулочных изделий необходимо учитывать наличие

предприятий малого бизнеса, которые не сдают статистическую отчетность, пекарен торговых организаций, которые не отчитываются по производственной деятельности, предприятий сферы общественного питания [6], бурное развитие которых мы наблюдаем в последние годы. Эти предприятия выпускают более конкурентоспособную продукцию из-за использования дешевой низкокачественной муки и нередко допускаемых отклонений от стандартной технологии приготовления хлеба и хлебобулочных изделий [5].

Рассмотрим показатели эффективности бизнеса основных производителей хлебобулочных изделий в Новосибирской области на фоне снижения объема производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Основными производителями хлебобулочных изделий в Новосибирской области на данный момент являются: открытое акционерное общество «Хлебообъединение «Восход», открытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «Новосибхлеб», акционерное общество «Бердский хлебокомбинат», закрытое акционерное общество «Хлебокомбинат «Инской». Для оценки результативности деятельности основных производителей хлебобулочных изделий в Новосибирской области воспользуемся показателями прибыли компаний и рентабельности [2] (Таблица):

Таблица.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЧЕТЫРЕХ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2011–2014 г. г.

Показатель	Период				Итого за период 2011–2014 г. г.
	2011	2012	2013	2014	
<i>ИТОГО</i>					
Выручка тыс. руб.	2 547 246	2 457 116	2 603 716	2 648 062	10 256 140
Доля в общей выручке_%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Чистая прибыль тыс. руб.	73 887	24 450	13 363	–492	111 208
Рентабельность продаж_%	2,9%	1,0%	0,5%	0,0%	1,1%

По итогам анализа показателей эффективности бизнеса — прибыли и рентабельности — четырех основных производителей хлебобулочных изделий можно судить о снижении эффективности их деятельности за период 2011–2014 г. г. В целом чистая прибыль и рентабельность продаж четырех основных производителей в 2014 году по отношению к 2010 году снизились на 74 379 тыс. руб. и на 2,9% соответственно.

Специалисты выделяют *основные причины ухудшения показателей эффективности функционирования* предприятий хлебопекарной промышленности России [5]:

1. падение потребительского спроса на продукцию хлебопекарных предприятий, прежде всего на хлеб низких сортов вследствие прекращения его скармливания на корм скоту;

2. рост цен, снижение покупательной способности денежных доходов населения, более экономное расходование хлеба и хлебобулочных изделий из-за их дороговизны;

3. бурное развитие малого хлебопечения в городских и сельских населенных пунктах, выпускающих, как было указано выше, более конкурентоспособную продукцию из-за использования дешевой низкокачественной муки и нередко допускаемых отклонений от стандартной технологии приготовления хлеба и хлебобулочных изделий;

4. кризисное состояние экономики, выражающееся в недостатке реальных возможностей для инвестирования средств в производство, несовершенном налогообложении, использовании методов недобросовестной конкуренции, несовершенство

законодательной базы, что не способствует стабильному и эффективному функционированию отрасли и предприятий;

5. низкий уровень использования производственных мощностей, вызванный падением объемов производства и реализации продукции в связи с ростом числа хлебопекарных предприятий, усилением конкуренции (по данным Федеральной службы государственной статистики уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий за период 2010–2013 г.г. в Российской Федерации составил порядка 40–41% [7]).

Проблемы эффективности бизнеса имеют особую значимость для социально–значимых отраслей, ориентированных непосредственно на обеспечение потребностей населения [3], в число которых входит и хлебопекарная промышленность. Характерной особенностью хлебопекарной промышленности является концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях, соответственно для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо обратить пристальное внимание на эффективность функционирования именно крупных предприятий хлебопекарной промышленности.

Повышение эффективности деятельности предприятий хлебопекарной промышленности возможно при условии их перехода на рельсы устойчивого развития. Устойчивое развитие предприятия, по мнению авторов, — это состояние, при котором достигается единая социальная, экономическая и экологическая устойчивость, *снижается или устраняется влияние неблагоприятных для деятельности предприятия факторов внешней среды.*

Экономическая устойчивость — это состояние деятельности предприятия, характеризующееся экономическими показателями устойчивости предприятия и определяющее в динамике перспективы его развития. *Социальная* устойчивость — степень социальной защищенности персонала предприятия через следующие показатели: доля участия персонала предприятия в прибыли и управлении производством, стабильность в сохранении рабочих мест, наличие и эффективное использование фонда социального развития, увязка размера оплаты труда с прожиточным уровнем. *Экологическая* устойчивость учитывает комплексность решения экономических и экологических вопросов при принятии инвестиционных решений, уровень соотношения потребления, ограниченного и возобновляемого в процессе производства природного капитала с минимизацией вредного влияния производственно–хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду [1].

Суммарный вклад предприятий хлебопекарной промышленности в экологическое состояние страны в настоящее время в отдельных случаях является умеренным [4], а значит, существует необходимость разработки мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятий хлебопекарной промышленности на окружающую среду.

Таким образом, разработка инструментов обеспечения устойчивого развития — первостепенная задача, стоящая перед предприятиями хлебопекарной промышленности, без решения которой невозможно повышение эффективности их деятельности, и, в конечном счете, экономическая и продовольственная безопасность нашей страны.

По мнению авторов, наиболее эффективный инструмент обеспечения устойчивого развития предприятия — персонал, который является его главным ресурсом и движущей силой развития. Достижение устойчивого развития возможно лишь при условии эффективного формирования и использования трудового потенциала персонала предприятий, а поиск путей эффективного формирования и использования трудового потенциала — важнейшая задача, стоящая сегодня перед предприятиями хлебопекарной промышленности, требующая решения для их перехода на рельсы устойчивого развития для повышения эффективности их деятельности.

Список литературы:

1. Анисимов Ю. П. Устойчивость развития предприятия при инновационной деятельности. Воронеж: Ин–т менеджмента, маркетинга и финансов, 2006. 186 с.

2. База данных «Контрагент»: Отчетность компаний. Режим доступа: <http://www.k-agent.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
3. Балашов В. Г. Фактор успеха — совершенствование механизма управления предприятием // Пищевая промышленность. 2003. №3. С. 38–39.
4. Дидиков А. Е. Хлебопекарная промышленность России в перспективе современного экологического нормирования // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014. Режим доступа: <http://economics.open-mechanics.com/articles/980.pdf> (дата обращения: 20.02.2016).
5. Мельникова Е. Н. Причины низкой эффективности предприятий хлебопекарной промышленности России // Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2008_11/19.pdf (дата обращения: 20.02.2016).
6. Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2014–2016 годы — Отраслевая целевая программа. Режим доступа: <http://ab-centre.ru/articles/razvitie-hlebopekarnoy-promyshlennosti-rossiyskoy-federacii-na-2014-2016-gody---otraslevaya-celevaya-programma> (дата обращения: 20.02.2016).
7. Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 20.02.2016).
8. Чешинский В. Л. Доклад на XII съезде Российского Союза пекарей // Хлебопродукты. 2016. Режим доступа: <http://roshleb.com/rsp27.pdf> (дата обращения: 20.02.2016).

References:

1. Anisimov Yu. P. Ustoichivost' razvitiya predpriyatiya pri innovatsionnoi deyatel'nosti. Voronezh: In-t menedzhmenta, marketinga i finansov, 2006, 186 p.
2. Baza dannykh "Kontragent": Otchetnost' kompanii. Available at: <http://www.k-agent.ru/>, accessed 20.02.2016.
3. Balashov V. G. Faktor uspekha — sovershenstvovanie mekhanizma upravleniya predpriyatiem. Pishchevaya promyshlennost, 2003, no. 3, pp. 38–39.
4. Didikov A. E. Khlebopekarnaya promyshlennost' Rossii v perspektive sovremennogo ekologicheskogo normirovaniya. Nauchnyi zhurnal NIU ITMO. Seriya Ekonomika i ekologicheskii menedzhment, 2014, Available at: <http://economics.open-mechanics.com/articles/980.pdf>, accessed 20.02.2016.
5. Melnikova E. N. Prichiny nizkoi effektivnosti predpriyatii khlebopekarnoi promyshlennosti Rossii. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. Available at: http://vestnik.osu.ru/2008_11/19.pdf, accessed 20.02.2016.
6. Razvitie khlebopekarnoi promyshlennosti Rossiiskoi Federatsii na 2014–2016 gody — Otraselevaya tselevaya programma. Available at: <http://ab-centre.ru/articles/razvitie-hlebopekarnoy-promyshlennosti-rossiyskoy-federacii-na-2014-2016-gody---otraslevaya-celevaya-programma>, accessed 20.02.2016.
7. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki. Available at: <http://www.gks.ru/>, accessed 20.02.2016.
8. Cheshinskii V. L. Doklad na XII s"ezde Rossiiskogo Soyuza pekarei. Khleboprodukty, 2016. Available at: <http://roshleb.com/rsp27.pdf>, accessed 20.02.2016.

Работа поступила в редакцию
20.04.2016 г.

Принята к публикации
22.04.2016 г.